

TARJIMASHUNOSLIKDA TAHRIRNING TARJIMA TAMOYILI VA TARJIMON MAHORATIGA TA`SIRI

Ibroximova Nazima Adhamjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti, 70111801-Xorijiy til va adabiyoti mutaxassisligi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada tarjima kompetensiyasining tuzilishi va mazmunini aniqlash muammosi ochib berilgan. U muammoga turlicha yondashuvlarni ochib beradi va tarjimonning professional muloqot sohasidagi faoliyatiga moslashtirilgan tarjima kompetensiyasining mualliflik tuzilishi va mazmunini taqdim etadi, maqolada operativkompetensiyaga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so‘zlar: tarjima kompetensiyasi, kasbiy muloqot sohasidagi tarjimon, tuzilma, mazmun, kompetensiya.

KIRISH

Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida barcha tur va janrlar qatori badiiy tarjima amaliyotida ham o‘shirish-o‘zgarishlar yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Ayniqsa, aslyat tilidan tarjima izga tushayotgani quvonarli hol. Bu borada yoshlarning o‘z iqtidorini sinovdan o‘tkazayotgani, Sharq va G‘arb xalqlari adabiyoti namunalarini bevosita ona tilimizga o‘girishga dadil kirishayotgani katta umid uyg‘otadi. Ayni paytda o‘zbek adabiyoti durdonalarini xorijiy tillarga tarjima qilish bobidaham yoshlar yaxshigina tashabbus ko‘rsatmoqda. Bu sohadagi ishlarning izchil tus olganini O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi Badiiy tarjima va xalqaro aloqalar bo‘limining respublikamizdagi yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida poytaxt va viloyatlardagi oliy o‘quv yurtlari bilan hamkorlikda “Yosh tarjimonlar maktabi”ni tashkil etgani, yosh tarjimonlarning ilk tarjima asarlari “Adib” nashriyotida chop etilayotgani, “Jahon adabiyoti” jurnalining muntazam chiqib turgani va amalga oshirilgan boshqa ko‘plab tadbirlar misolida ko‘rish mumkin.

ASOSIY QISM

Tarjima masalalariga oid lingvistik va uslubiy adabiyotlar tahlili shuniko‘rsatadiki, hali ham yo‘q Ushbu hodisa va uning tarkibiy qismlari haqida. Shunday qilib, L.K. Latishev tarjima kompetensiyasining asosiy va pragmatik qismlarini ajratib ko‘rsatadi. Asosiy qism ushbu kompetensiyaning har doim tarjimada ishtirok etadigan elementlarini birlashtiradi va kontseptual va texnologik tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi [1]. Kontseptual komponent tarjimonning tarjimaning mohiyati, uning o‘ziga xos xususiyatlari, uni boshqa til vositachiligi turlaridan ajratib turadigan, tarjimaning maqsad va vazifalari va boshqalar haqidagi bilimlarining umumiylikini nazarda tutadi.

Texnologik komponent tarjimonga tarjima jarayonida duch keladigan odatiy "texnik" qiyinchiliklarni engib o‘tishga va turli muammolarni hal qilishga yordam beradigan asosiy tarjima qobiliyatlari to‘plamini o‘z ichiga oladi. Tarjimon uchun barcha hollarda emas, balki ma‘lum bir mavzuni, ma‘lum bir stilistik janrni va hokazolarni tarjima qilishda zarur bo‘ladigan bilim, ko‘nikma, malakalar tarjima kompetensiyasining pragmatik tarkibiy qismini, jumladan, o‘ziga xos va maxsus komponentlarini tashkil qiladi. Muayyan komponentga ma‘lum tarjima usullarini egallash kiradi, maxsus komponent esa tarjimon uchun zarur bo‘lgan mavzu va stilistik janrdi tarjima kompetensiyasini asl tildagi matnni maxsus, maksimal darajada to‘liq anglash qobiliyati sifatida ko‘rib, bunda tarjimonning hayoti va kasbiy tajribasi faraz sifatida namoyon bo‘ladi. Rojer Bell tarjima kompetensiyasini murakkab kompleks sifatida tavsiflab, quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi: tarjima amalga oshirilayotgan tilni bilish; matn turini bilish; tarjima amalga oshiriladigan tilni bilish; tarjima predmeti sohasini bilish; dekodlash va kodlash bo‘yicha qarama-qarshi bilim va ko‘nikmalar, odatda "kommunikativ kompetensiya" sifatida tavsiflanadi [3]. Olimning ta‘kidlashicha, tarjima kompetensiyasi 4 turdagi malakalardan iborat: grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik. Rojer Belldan farqli o‘laroq, ba‘zi tadqiqotchilar tarjima kompetensiyasining tarkibiy qismlarini guruhlashga harakat qilmoqdalar, masalan, M. Presas asosiy til kompetensiyalarini (asl nusxani idrok etish, tarjima matni loyihasini yaratish, tarjimaning yakuniy versiyasini yaratish) va a. periferik kompetensiyalar soni (lug‘atlardan foydalanish, hujjatlar, fan sohasidagi

bilimlar va texnologik vositalardan foydalanish). K. Nord, o'z navbatida, lingvistik va madaniy bilimlarni, shuningdek, matnni tushunish, ma'lumot qidirish va uzatish, matn yaratish, tarjima sifatini tarjima qilish kompetensiyasining tarkibiy qismlari sifatida baholash qobiliyatini ta'kidlaydi[5]. Tarjimonning kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismlarini rivojlantirishdagi asosiy ish N.N. Gavrilenko O'tkazgan tahlillar asosida mutaxassislik bo'yicha professional yo'naltirilgan matnlar tarjimonining kasbiy kompetensiyasining barcha tarkibiy qismlari uning faoliyatining uchta asosiy jihati bilan bog'liq bo'lib, tadqiqotchiga bir nechta tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatishga imkon berdi [6].

Birinchidan, kommunikativ kompetensiya, ya'ni. Insonning nutqiy xatti-harakatlardasturini og'zaki yoki yozma shaklda bayonotlar va maxsus nutqlar shaklida idrok etish va qurish uchun uning xotirasida mavjud bo'lgan til vositalarining kommunikativ inventaridan foydalanishning dinamik, ijodiy va individual qobiliyatlari. Ikkinchidan, maxsus komponent, ya'ni. tarjimani professional darajada xususiyatlari, uni boshqa til vositachiligi turlaridan ajratib turadigan, tarjimaning maqsad va vazifalari va boshqalar haqidagi bilimlarining umumiyligini nazarda tutadi. Texnologik komponent tarjimonga tarjima jarayonida duch keladigan odatiy "texnik" qiyinchiliklarni engib o'tishga va turli muammolarni hal qilishga yordam beradigan asosiy tarjima qobiliyatlari to'plamini o'z ichiga oladi. Tarjimon uchun barcha hollarda emas, balki ma'lum bir mavzuni, ma'lum bir stilistik janrni va hokazolarni tarjima qilishda zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, malakalar tarjima kompetensiyasining pragmatik tarkibiy qismini, jumladan, o'ziga xos va maxsus komponentlarini tashkil qiladi. Muayyan komponentga ma'lum tarjima usullarini egallash kiradi, maxsus komponent esa tarjimon uchun zarur bo'lgan mavzu va stilistik janrdi tarjima kompetensiyasini asl tildagi matnni maxsus, maksimal darajada to'liq anglash qobiliyati sifatida ko'rib, bunda tarjimonning hayoti va kasbiy tajribasi faraz sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, tarjima kompetensiyasining tuzilishi va mazmunini aniqlashning turli yondashuvlari ularni allaqachon yaratilgan kompetensiyalar doirasini davom

ettirishning uslubiy asosi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Ushbu xulosaga asoslanib, biz o'zimizning professional tarjima kompetentsiyamiz tuzilmasini taklif qildik, unda lingvistik, matn-tipologik, sotsial-madaniy, ta'lim va kognitiv va operatsion kompetensiyalar. Ushbu nomenklatura bizga tarjimonning professional aloqa sohasidagi faoliyatiga nisbatan eng to'liq ko'rinadi

Adabiyotlar ro`yxati:

1. L.K. Latishev Tarjima texnologiyasi: Darslik. Talabalar uchun qo'llanma. Lingv. universitetlar va fakultet - 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. Va qo'shing. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2005. - 320 b.
2. Shvaytser A.D. Tarjima nazariyasi: Holati, muammolari, jihatlari. - M.: Nauka, 1988 yil. - 215 b.
3. Bell R. T. Tarjima va tarjima. L.: Longman, 1991.-- 298 b.
4. Presas M. Tarjimoni tekshirish. : 4-Xalqaro tarjima kongressidan tanlangan maqolalar, Barselona, 1998. - 294 b.
5. Nord C. Tarjimon tayyorlashda matn tahlili, Dollerup C. et A. Loddegaard (tahrirlar), Tarjima va tarjimonlikni o'rgatish. Amsterdam va Filadelfiya: Jon Benjamins, 1992.-- 274 P.